

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Шукурова Ирода Мирпулатжановна

Учитель начальных классов общеобразовательной школы N2 Канимехского района Навоийской области.

Аннотация. В статье рассмотрены условия успешного развития речи и формирование речевых умений и навыков у детей. Определены значения развития речи. Выделены и обоснованы линии формирования культуры речевого общения в начальной школе.

Ключевые слова. Речь, точность речи, условия, линии речи, грамотность, игровые технологии, интеллектуальные игры.

Проблема развития речи одна из важнейших в начальной школе. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей - сегодня явление редкое. А для ребенка хорошая речь - залог успешного обучения и развития.

К сожалению, приходится отметить, что многие дети приходят учиться с низким речевым уровнем, не умеют правильно строить предложение, не владеют монологической речью, допускают ошибки в разговоре, связанные с неправильным произношением, а затем и написанием. Зачастую речь их лаконична, суха, лишена образности, яркости.

Какую же речь можно считать хорошей, к чему следует стремиться учителю и ученику?

- ✓ содержательность речи.
- ✓ логичности, последовательности, четкости построения речи.
- ✓ точность речи.

Для успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей, необходимо создание определенных условий.

Первое условие – это потребность общения, или коммуникация. Где должны быть предусмотрены такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем то, рассказать о чем то.

Второе условие – это создание речевой среды. От того, какая у него речевая среда, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речь помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир.

Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материал по теме рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Это также является условием речевого развития учащихся.

Для развития речи учащихся начальной школы применяются упражнения в виде игровых технологий. Здесь перечислены некоторые из них.

Игровые технологии:

На уроках и во внеурочной деятельности применять игровые технологии, выполняющие коммуникативную функцию. С их помощью ребенок учится устанавливать контакты. Можно использовать разные игровые формы упражнений, забавные сюжеты, рисунки, с помощью которых ученики вводятся в определенную игровую ситуацию.

Для развития речи не менее важны **кроссворды, викторины, ребусы, интеллектуальные игры.**

«Пословицы и поговорки»:

Самое главное здесь научить понимать образность пословиц и поговорок, научить применять их в речи. Можно дать задание составить небольшой текст к данной пословице или поговорке. При изучении данной темы проводятся такие игры: «Подскажи словечко», «Закончи пословицу», «Отгадай пословицу по данному слову», «Составь пословицу из рассыпанных слов».

Работа со скороговорками:

Для развития речи младших школьников вести **работу со скороговорками.**

Задание: - проговорить в разном темпе, с разной интонацией скороговорку «Белые бараны били в барабаны». Проговариваем с чувством радости, грусти, удивления.

С этой целью проводятся занимательные упражнения: «Закончи фразу» - Ученик вежливый и развитый, говорит ,встречаясь... (здравствуйте). - Зазеленеет старый пень, когда услышит... (добрый день). - Растает даже ледяная глыба от слова тёплого... (спасибо). - Когда нас бранят за шалости, говори... (простите, пожалуйста).

При работе со словами можно применять такие приёмы, как демонстрация предмета, рисунки, показ действий, введение слова в предложение, подбор однокоренных слов, отгадывание загадок и другие.

Работа со словом **яблоко.**

- ✓ Отгадывание загадок. (Круглое, румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки.)
- ✓ Показ рисунка с изображением яблоко.
- ✓ Составление слоосочетания и предложения со словом яблоко.

✓ Характеристика по его приметам (яблоко какое? Румяное, сладкое, кислое, зелёное, спелое и т.д.)

Найди повторы в данных предложениях, исправь (предложения записаны на доске).

• Покрытая сухими листьями лесная тропинка привела нас на лесную поляну.

• Рядом с лагерем есть лес, а за ним есть речка.

• Ребята бежали за лисой, но она убежала.

• Был солнечный день. День был теплый.

Найди ошибки, напиши правильный вариант.

• У меня много делов.

• Ждут каникулов

• Ходят без польт

• Засох из камня.

Работа с синонимами и антонимами широко используются при изучении частей речи. Например:

✓ К выделенному существительному подбери слова с близким значением.

✓ Замени словосочетание одним словом.

Система речевых упражнений эффективна лишь тогда, когда есть фон для речевого развития. Таким фоном является атмосфера постоянного внимания к языку и речи, здоровая речевая среда, которую создаёт школа и которую расширяет классное и внеклассное чтение, изучение грамматики и орфографии, другие языковые занятия. Речевые упражнения, как правило, не дают заметного эффекта за короткий срок. В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей. Временные неудачи, срывы не должны пугать ни тех, ни других. Систематическая работа по развитию речи обязательно приведёт к успеху.

Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Список использованной литературы:

1. Ахметжанова Г.В., Воробьева Т.Г., Егорова Ю.Н. Современные проблемы теории и практики начального образования. Монография / Под общей редакцией Г.В. Ахметжановой. Тольятти, 2013.

2. Тимофеева Е. Г. «Современные игровые технологии в развитии речи». 2017.

3. Баринаева Е.А. Методика русского языка.- М.,1974.